

المصالح الجوهريّة الصينيّة ومبادرة " الحزام والطريق " : هل تتبع الصين سياسة خارجية تعديلية؟ □

CHINA'S CORE INTERESTS AND THE BELT AND
ROAD INITIATIVE: IS CHINA PURSUING A
REVISIONIST FOREIGN POLICY?

DOI : 10.5281/zenodo.7692035

حمدي اتراش

دكتور في القانون العام تخصص العلاقات الدولية
معهد الدراسات الاجتماعية والاعلامية، الدار البيضاء،
المغرب

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تعلين - ثون

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

تناقش هذه المقالة المبادرة الصينية من منطلق كونها جزءاً من عناصر سياسة خارجية تستجيب لأهداف محددة وفقاً لواقع محدد تتمثله القيادة السياسية الصينية، بُغية اختبار القدرة التفسيرية لفرضية حتمية الصراع بين الصين والصاعدة والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على النظام الدولي. توضح المقالة أن الصين ليست قوة تعديلية في الوقت الحالي، وأن مبادرتها "الحزام والطريق" مدفوعة بإرادة سياسية تنبع من احتياجات داخلية ذات بعد اقتصادي مؤطر بخبرة تاريخية ومرجعية فكرية راسخة، حافظت على قدر من الاستمرارية لفترة تزيد عن 40 سنة. واعتماداً على تقنية الإحصاء، بينت المقالة أن المكاسب المحتملة للصين من وراء المبادرة ستوفر لها قدرة أكبر على تقويض النظام الدولي الليبرالي، وإن كان هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

الكلمات المفتاحية: الصين – مبادرة الحزام والطريق – طريق الحرير الجديد – السياسة الخارجية – التعديلية – النظام الدولي – التنمية – الأمن القومي.

CHINA'S CORE INTERESTS AND THE BELT AND ROAD INITIATIVE: IS CHINA PURSUING A REVISIONIST FOREIGN POLICY?

ABSTRACT

China promotes the concepts of "peaceful development", "peaceful renaissance" and "building a community with a shared future for mankind". These concepts are based on the refutation of the "Thucydides trap", which assumes the inevitability of conflict between the forces of the status quo and the rising powers aspiring to change the international system to serve their interests. On this basis, China presents the project of building the New Silk Road for the 21st century as its own contribution to deepening international cooperation in the field of infrastructure and international trade, in line with the trend of globalization and global interdependence.

This article discusses the Chinese initiative on the grounds that it is part of the elements of a foreign policy that responds to specific goals according to a specific reality represented by the Chinese political leadership, in order to test the explanatory ability of the hypothesis of the inevitability of conflict between a rising China and the United States of America for hegemony over the international system. The article explains that China is not a revisionist force at the present time, and that its "Belt and Road" initiative is driven by a political will that stems from internal needs with an economic dimension framed by historical experience and a well-established intellectual reference, which has maintained a degree of continuity for more than 40 years. Depending on the statistical technique, the article showed that China's potential gains from the initiative will provide it with a greater ability to undermine the liberal international order, although this possibility is not in the near future.

Hamdi ATARRAS

PhD in Public Law and
Political Sciences
Social and Media Studies
Institute, Casablanca, Morocco

Keywords: China - Belt and Road Initiative - New Silk Road - Foreign Policy - Revisionism - International System - Development - National Security.

مقدمة:

إن السياسة الخارجية ليست محايدة، إذن فهي محكومة بمشكلات الدولة الداخلية والخارجية، ويتمثل القادة السياسيين لهذه الأخيرة. وإذا كانت المشكلات الكبرى لكل دولة ظاهرة عموماً (الفقر، الأوبئة، ندرة المياه، المشاكل الاقتصادية، مشاكل السيادة، تهديدات الأمن القومي..)، فإن قياس أثر تمثل قادتها لتلك المشكلات ليس بالأمر الهين، إذ يمكن - من جانب القادة - أن يتم تغليب اعتبارات أخرى غير المصلحة الوطنية، كما أن فهم المشكلات مسألة تثير كون اتخاذ القرار السياسي سلوكاً بشرياً، يتراوح بين العقلانية والأهواء، والأيدولوجيا والدين...

يصعب قياس أثر تمثيلات القادة لمشكلات بلدانهم إذا ما استحضرن أيضاً طبيعة النظام السياسي لكل دولة، ففي الأنظمة الديمقراطية الليبرالية هناك عموماً قدر من الوضوح في عملية صنع القرار، أما في الأنظمة غير الليبرالية كما هو الحال بالنسبة لجمهورية الصين، فإن صنع القرار لا يتم وفقاً لمساطر واضحة، وغالباً ما تثار مسألة شفافيته في المحصلة³، ومع أن اتخاذ القرار في السياسة الخارجية هو مسألة تخضع في الصين لتجاذبات شبيهة بتلك التي تشهدها الأنظمة الليبرالية الغربية، إلا أن خبرة

تعكس السياسة الخارجية للدولة تعريفها الخاص لمصلحتها الوطنية¹. يتحدد هذا التعريف بطبيعة المشكلات التي تواجهها الدولة في بيئتها الداخلية والخارجية²، وهكذا يُنظر إلى السياسة الخارجية على أنها جزءٌ من الحلول التي يضعها القادة السياسيون لحل تلك المشكلات. هناك إذن علاقة وطيدة بين ظروف الدولة (مشكلاتها بوصفها واقعاً)، وبين تمثل القادة لتلك الظروف (تعريفهم للمشكلات)، تعكسها سياستها الخارجية.

¹ يُقدم الباحثون في العلاقات الدولية تعريفات مختلفة لمفهوم المصلحة الوطنية (وفقاً لمنطلقات مدارس الحقل التي ينتمون إليها)، ونجد أن من أبرزها ذلك التعريف الذي قدمه الباحث دونالد نوتشترلاين، وهو كالتالي: "المصلحة الوطنية هي حاجات ورغبات الدولة ذات السيادة في علاقة بالدول المستقلة الأخرى التي تشكل البيئة الخارجية". ومع أن عدم وضوح المفهوم كان من أبرز الانتقادات التي وجهت للمقاربات الوضعية للعلاقات الدولية، إلا أنه حتى إذا تم تجاوز عدم الوضوح هذا فإن الإشكالية التي تُطرح بهذا الخصوص هي عدم اتفاق القادة السياسيين لكل دولة على تعريف مصالح دولتهم الحيوية، وحتى أكثر الديمقراطيات رسوخاً تشهد تغيرات في أولويات سياستها الخارجية كلما انتخبت شعوبها زعماء جدد، بكيفية تعيد تعريف مصالحها الوطنية في بعض الأحيان، وهذا النقاش يعد عنصراً من عناصر الإشكالية التي تنصب عليها هذه المقالة للاستزادة انظر:

Donald E. Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Oct., 1976, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), pp246-266.

Barry Buzan and Lene Hansen (Editors), Widening Security, International Security, Volume 11, 2007, pp233-270.

² مع أن مفهوم المصلحة الوطنية متصل بالبيئة الخارجية، إلا أن البيئة الداخلية تحدد حاجات وأهداف الدولة التي تعرف من قبل زعمائها السياسيين بمناسبة تفاعلها مع بيئتها الخارجية. وعلى سبيل المثال، إذا كان الأمن بمعناه التقليدي شرطاً لتحقيق بقاء الدولة، فإن التسلح الذي تقدم عليه الدول إنما مرده بنية النظام الدولي المتسمة بالفوضى « Anarchy »، تلك البنية التي تدفع كل دولة إلى التصرف في علاقاتها الخارجية بكيفية تعظم أمنها. للاستزادة انظر: جون ميرشايمر، مأساة سياسة القوى العظمى، ترجمة مصطفى محمد قاسم، جامعة الملك سعود، 2012، ص 37-40.

³ Yu Jie and Lucy Ridout, Who decides China's foreign policy?, Asia-Pacific Programme (Chatam House), November 2021, p4.

هذه الدولة التاريخية ونهضتها الاقتصادية الحالية يثيران نقاشاً حول خلفية مبادراتها في الشؤون الدولية.

عانت الصين من الضعف والتبعية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. فبسبب الاحتلال والحرب الأهلية، تحولت الصين في ظرف قرن من قوة غنية يرفض أباطرتها التفاوض مع الغير على قدم المساواة، إلى إحدى البلدان الأكثر فقراً وضعفاً وتبعيةً. بيد أن انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية أدخلها في مرحلة جديدة من الكفاح من أجل استعادة مكانتها آسيوياً وعالمياً، وهو كفاح يتطلب معالجة مجموعة من المشكلات التي أفرزها واقع الصين المستقلة.

تمثلت مشكلات الصين المستقلة أولاً في خطر التفكك السياسي وعودة حالة اللا استقرار، وكذا مشكلة عدم استكمال وحدة الإقليم، فتايوان وماكاو وهونغ كونغ كانت خارجة سيطرة الحكومة الصينية (ثانياً)، وثالثاً: ضعف الاقتصاد وتدني معيشة الشعب. ولتغيير هذا الواقع بما يخدم مصالحها الوطنية، نهجت الصين في سياستها الخارجية والداخلية نهجاً مستمراً يقوم على أولوية الاستقرار السياسي والوحدة الترابية والتنمية الاقتصادية.

أولاً: أثر مشكلات الصين المعاصرة في تعريف زعمائها السياسيين لمصالحها الجوهريّة⁴

نقصد بمشكلات الصين المعاصرة، قضاياها الكبرى التي تحظى بالجزء الأوفر من اهتمام الزعماء السياسيين والرأي العام الصيني، والتي يؤثر واقعها الحالي تأثيراً مباشراً وسلبياً على مكانة الأمة الصينية في الحاضر، ويُتوقع أن تظل كذلك في المستقبل ما لم يوجد لها حل.

⁴ يقصد بالتعديلية « Revisionism » نهج السياسة الخارجية للدولة التي تسعى إلى الهيمنة على النظام الدولي وتغييره بما يخدم مصالحها، أما "الوضع الراهن" « Statu quo » فيُقصد به نهج السياسة الخارجية للدولة التي تسعى للحفاظ على النظام الدولي القائم عبر اتباع قواعده. إن السؤال لا يُطرح حول ما إذا كانت الدولة تعديلية أو دولة وضع راهن إذا ما كانت هناك دولة واحدة مهيمنة على النظام الدولي (مع أن النظرية التي تطرح هذا المفهوم تعتبر كل الدول تعديلية، إنما تتحين الفرصة اللائمه لكي تحول نفسها إلى دولة مهيمنة)، لكنه يُطرح بقوة عند ظهور دولة صاعدة، وهذا السؤال يُطرح اليوم بخصوص صعود الصين، ففي الوقت الذي تقدم فيه هذه الأخيرة سياستها الخارجية على أنها محايدة ولا تستهدف الهيمنة على النظام الدولي، تنظر الولايات المتحدة الأمريكية بحذر شديد إلى كل ما يعظم قوة الصين على أنه مصدر لتهديد أمنها. وهذه المقالة إذ تطرح النقاش المهيمن على دوائر صنع القرار الخارجي الأمريكي في هذا الصدد، فإنها تتوخى جرد عناصر التعديلية و الوضع الراهن في مبادرة الحزام والطريق التي تعد ملفاً يحظى بأهمية خاصة في أجندة وزارة الخارجية الصينية.⁵ لا ينفي الباحث فرضية وجود عوامل أخرى تؤثر في سياسة الصين الخارجية ومبادرة الحزام والطريق، وإنما اختار أن يدرس حالة محددة من من زاوية معالجة محددة تنطلق من الخلفيات النظرية للسؤال المركزي الظاهر على عنوان هذه المقالة.⁶ ورد في الورقة البيضاء للتنمية السلمية للصين لسنة 2011 تعريف دقيق لمصالحها الجوهريّة يظهره الاقتباس التالي: "تحافظ الصين بحزم على مصالحها الجوهريّة التي تشمل ما يلي: سيادة الدولة، والأمن القومي، وسلامة أراضيها، وإعادة التوحيد الوطني، والنظام السياسي الصيني الذي أرساه الدستور والاستقرار الاجتماعي الشامل، والركائز الأساسية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

يحكم "أمراء الحرب"⁸ جزءاً كبيراً من أراضيها. وبعد انفراط عهد أمراء الحرب إثر حملة للحكومة القومية، حدثت حرب أهلية نتجت عن الصراع بين الشيوعيين والقوميين، استمرت بين 1928 و 1949⁹، وخلفت عند انتهائها دماراً كبيراً، أضعفت الدولة، كما غذت النزعات الانفصالية في شينغيانغ وهونغ كونغ والتبت وتايوان.

عندما نجح الحزب الشيوعي الصيني في بسط سيطرته على معظم الأراضي الصينية¹⁰، بدأت معركة التنقية الداخلية لاجتثاث بقايا النظام السابق. كرس الحزب سلطته على جميع المستويات وحكم البلاد بنظام سياسي شديد المركزية و متمحور حول فكر ماو تسي تونغ. لقد كان الاستقرار السياسي في هذه الحقبة مقرونا بمعاداة الرأسمالية، مما أنتج خطاباً راديكالياً قوى الجناح المحافظ للحزب.

وبوفاة ماو تسي تونغ سنة 1976، وصل دنغ شياو بنغ إلى السلطة وتمكن من التحكم بمفاصل اللجنة المركزية للحزب الذي ظل قادراً على صيانة تماسكه الداخلي طيلة تلك الفترة، وقام بمراجعات فكرية أفضت إلى الاعتراف

⁸تعرف السنوات التي تلت ثورة 1916 في الصين بفترة أمراء الحرب، وقد امتدت منذ سنة 1916 وحتى 1928، شهدت هذه الفترة سيطرة أمراء الحرب على أجزاء واسعة من الشمال الصيني، وانتهت عقب حملة للحكومة القومية سُميت "التجريدة الشمالية" انطلقت سنة 1926.

⁹أوقف الطرفان المتحاربين تلك الحرب إبان الحرب العالمية الثانية، لكن المعارك استؤنفت فور فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق سياسي بعد استسلام اليابان، واستمرت إلى أن تمكن الشيوعيون من طرد الحكومة المركزية من البر الرئيسي، لتستقر في جزيرة تايوان معلنة أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصيني.

¹⁰بحلول سنة 1949، سيطر الحزب الشيوعي الصيني على معظم البر الرئيسي، وتم إعلان استقلال جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية، في حين فرت الحكومة القومية إلى جزيرة تايوان لتحظى هناك بحماية أسطول أمريكي.

أما المصالح الجوهرية (core interests) فهي ثلة من المصالح المتصلة بشروط تغيير تلك المشكلات وحلها، بما يخدم ازدهار الدولة والمجتمع الصينيين سياسياً واقتصادياً وأمنياً وفق تعريف تحدده القيادة السياسية وتعمل على تحقيقه داخلياً، كما أنه يضبط علاقاتها مع الخارج.

إن ملاحظة تلك المشكلات تفضي إلى إمكانية معالجتها عبر التحديد الرسمي للمصالح الجوهرية المتمثل في الاستقرار السياسي وسلامة إقليم الدولة والتنمية، على اعتبار أن المصالح الجوهرية تتحدد بطبيعة المشكلات وتُقدم بوصفها شرطاً لحلها وفقاً لرؤية يحددها الفاعلون السياسيون.

الاستقرار السياسي: لماذا يتمسك الحزب الشيوعي بالأسلوب المركزي في الحكم؟

يأتي الاستقرار السياسي على رأس أولويات الصين. إن وجود حكومة مركزية قوية يعد شرطاً حاسماً للحفاظ على السيادة والوحدة والتنمية السلمية. لقد عانت الصين من التبعية منذ حرب الأفيون⁷ لسنة 1840، كما تحولت عقب ثورة الوطنيين على الإمبراطور "يوان" إلى دولة

⁷قبل حرب الأفيون لسنة 1840م، كانت أسرة تشينغ الصينية تعتبر الصين "مملكة سماوية"، مملكة يتوجب على باقي لدول الخضوع لها لكونها أقل مرتبة ولا يمكنها التفاوض معها على قدم المساواة. لكن ما لم يكن يدركه الحكام الصينيون هو أن الغرب كان قد تقدم عليهم مستفيداً من الثورة الصناعية، مما أوقعهم في حبال الهزيمة خلال حرب الأفيون، والتي فتحت البلاد على قرن من السيطرة الأجنبية. وقد درج الصينيون على تلقيب تلك الحقبة بـ "قرن الإذلال". للاستزادة انظر:

Jin Bo, histoire et évolution sociale de la Chine, China intercontinental Press, Premier Edition 2008, pp 121_149.

وعلاقةً بهذا التعديل الدستوري، يتوقع الباحث الأمريكي "جوزيف فيوسميث" أن يسعى الرئيس شي جين بينغ للاستئثار بالسلطة طيلة حياته، وهو يعزو ذلك إلى طموح شخصي لديه: "أعتقد أن شي جين بينغ شخص طموح للغاية"¹³، لقد خلص الباحث إلى هذه النتيجة بعد أن تابع العلاقة بين شي جين بينغ ومنافسه "زو يونغكانغ"¹⁴ و"بوشيلاي"¹⁵ و"شو كاهو"¹⁶. فقد سعى الرئيس الصيني إلى إقناع الزعماء الشيوخ بضرورة شن حرب على الفساد لتجديد شرعية الحزب وتمكينه من اجتياز المرحلة المقبلة للإصلاحات، ومن الواضح أنه كان يستهدف "زو".

لقد استغل شي جين بينغ حربه على الفساد لإزاحة منافسيه السياسيين الأقوياء، ومن المرجح ألا يجد معارضة شديدة داخل الحزب ما لم يحدث انقلاب أو خلاف بينه وبين النخب القديمة. إن هذا المسار لم يكن ليجد طريقه للتحقق لولا وجود نخبة سياسية جعلت من الحفاظ على قيادة الحزب للشعب مسألة غير

ببعض مزايا اقتصاد السوق¹¹ مع الاحتفاظ بهيمنة الدولة على الشركات العملاقة، فكانت النتيجة نهضة اقتصادية متواصلة منذ ذلك التاريخ. ومن الجدير بالذكر أن نظام الحكم في الصين لم يتغير كثيراً بسبب هذه المراجعات¹²، ذلك أن الانفتاح السياسي لم يسر بشكل مواز للإصلاحات الاقتصادية التي دشنها دن شياو بنغ وحافظ عليها خلفه.

لقد حافظ الحزب على مركزيته طيلة فترة الإصلاح والانفتاح، بل عززها بوصول شي جين بينغ Xi Jinping إلى الحكم أواخر سنة 2012. بدأ شي جين بنغ بإعلان حرب لمكافحة الفساد واعتقل الكثير من مسؤولي الحزب الفاسدين، بعد تشكيل لجان الإشراف بتعديل دستوري، كما أجاز نفس التعديل لرئيس الصين أن يحكم البلاد لأكثر من ولايتين متتاليتين بعد أن كان دستور 1982 يحدد الفترة في 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، يعني هذا من الناحية النظرية أن بإمكان شي جين بينغ أن يحكم الصين مدى الحياة.

¹³ Joseph Fewsmith, China's uncertain future under an all-powerful Xi Jin Ping, Harvard International Review, Vol. 40, No. 1, Not Just Child's Play International Perspectives on Youth Experiences (WINTER 2019), pp. 42-44.

¹⁴ كان زو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المكلف بالأمن، وقد حوكم سنة 2015 في محكمة تيانجين بالسجن لمدى الحياة عقب اتهامه بـ"التستر على الفساد واستغلال السلطة والكشف المتعمد عن أسرار الدولة"، وتعد محاكمة هذا المسؤول حينها غير متوقعة نظراً لتوقف محاكمات المسؤولين الكبار عند "عصابة الأربعة" سنة 1981.

¹⁵ بو شي لاي هو عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وزعيم سابق للحزب في مدينة تشونغتشينغ، وقد حوكم بالإعدام المخفف للسجن المؤبد بتهم الاختلاس والفساد واستغلال السلطة، وذلك بعد أن تم تجريده من عضوية المكتب السياسي لخرقه قواعد الانضباط.

¹⁶ هو سكرتير الحزب الشيوعي في مدينة تشونغتشينغ، وقد واجه تهماً بالفساد والتستر على مقتل رجل الأعمال الإنجليزي "نيل هيود" على يد زوجته "غو كايلاي".

¹¹ يعتبر اقتصاد السوق الاشتراكي في أيديولوجيا الحزب الشيوعي الصيني مرحلة لتطوير "الاقتصاد الاشتراكي ذي الخصائص الصينية".

¹² اعتقد الأمريكيون لفترة طويلة أن إدماج الصين في الاقتصاد العالمي سيقود إلى تغيير شكل نظام الحكم فيها، لكن هذا لم يحدث. انظر تقرير البيت الأبيض حول استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لسنة 2018 والذي جاء في صفحته 25:

"على مدى عقود، كانت سياسة الولايات المتحدة راسخة في الاعتقاد بأن دعم صعود الصين واندماجها في النظام الدولي بعد الحرب سيحرر الصين"، المصدر:

National Security Strategy of the United States of America, The white house, Seal of the Presidency of United States, December 2017, p: 25.

الصينية، عدم ميلها لدعم روسيا عندما تدخلت بالقوة لضم جزيرة القرم.¹⁹

مسألة السيادة ووحدة إقليم الدولة: دروس "قرن الإذلال"

عانت الصين من الاستعمار الغربي منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر، وبنهاية ذلك القرن، كانت هونغ كونغ وماكاو وتايوان أقاليم تحت احتلال بريطانيا والبرتغال واليابان على التوالي. ومع أن الصين استرجعت الأقاليم الثلاثة خلال القرن العشرين²⁰، إلا أن جزيرة تايوان لا تزال منفصلة عن البر الرئيسي، ويحكمها نظام قومي يطمح إلى إعلانها دولة مستقلة.

ترجع مشكلة تايوان إلى الحرب الأهلية الصينية التي حدثت بسبب الصراع بين الحزب الشيوعي والحكومة القومية الصينيين، واستمرت منذ عشرينات القرن الماضي وحتى سنة 1949. انتهت الحرب بسيطرة الحزب الشيوعي على كامل البر الرئيسي، أما الحكومة القومية ففرت إلى جزيرة تايوان وظلت تطالب باستعادة السيطرة على كافة الإقليم الصيني من منطلق أنها حكومة البلاد الشرعية، و مثلت الصين في الأمم المتحدة حتى أوائل السبعينات.

¹⁹ Fu Ying, Beijing and Moscow Are Close, but Not Allies, Foreign Affairs, JANUARY/FEBRUARY 2016, Vol. 95, No. 1, p100.

²⁰ تم استرجاع تايوان بعد توقيع معاهدة استسلام اليابان مباشرة، لكن ظروف الحرب الأهلية الصينية جعلتها ملجأ للحكومة القومية التي امتنعت عن تسليمها للحكومة الشيوعية، ثم سعت لاحقاً إلى جعل الجزيرة وطناً مستقلاً عن البر الرئيسي الصيني، أما ماكاو وهونغ كونغ فتمت استعادتهما سنتي 1999 و 1997 على التوالي.

قابلة لتقديم التنازلات، إذ بذلك فقط يمكن ضمان الاستقرار السياسي الذي يوفر بيئة يمكن معها أن يتم استكمال الوحدة الوطنية الصينية، حتى لو تطلب منهم ذلك إزاحة القادة الذين يضررون بشعبية الحزب.

ولفهم تأثير مشكلة الاستقرار السياسي في الصين على سياستها الخارجية، يمكن الربط بينها وبين مبدأ عدم التدخل Non intervention¹⁷ «principle». هذا الأخير هو أحد مبادئ السياسة الخارجية الصينية، فحواه أن شكل النظام السياسي لكل دولة هو مسألة داخلية صرفة، إنها تتعلق بموضوع السيادة الداخلية لكل دولة، ولا يجوز لأية قوة أن تتدخل في تحديد شكل النظام السياسي لدولة أخرى، إن نظام الحكم وفق تصور الصينيين، يتعلق بظروف كل شعب وإرادته الخاصة التي لا يحق لغير الشعب أن يتدخل فيها، ذلك أن التدخل في شؤون الدول الأخرى هو سلوك معاكس لتيار التاريخ وفقاً للخلفية التي بني عليها هذا المبدأ¹⁸. ومن تطبيقات المبدأ البارزة في الممارسة الدبلوماسية

¹⁷ وهو نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية.
¹⁸ يقول الرئيس الصيني في كلمة القاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية وتم نشرها في كتاب له: "لقد أثبت تاريخ تطور البشرية أن التاريخ يتقدم إلى الأمام حسب قانونه مهما كانت التعرجات، ولا توجد قوة يمكنها أن تعرقل تقدم عجلة التاريخ.. إذا أردنا للحاق بخطوات تقدم العصر، لا يمكننا أن نبقى رؤوسنا (تفكيرنا) في الماضي، بعد أن دخلت أجسامنا القرن الحادي والعشرين، أو نبقى في عصر التوسع الاستعماري القديم، وفي الإطار القديم لأفكار الحرب الباردة، والمحصلة الصفرية.. ندعو إلى أن تتمتع الدول المختلفة وشعوبها بالكرامة معاً.. واحترام حقوق شعوب مختلف الدول في اختيار طريق تنميتها بنفسها، ونعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى..". انظر: شي جين بينغ، حول الحكم والإدارة، دار النشر باللغات الأجنبية (بيكين)، 2014، ص 293.

للتوسع في مياه المحيط الهادئ مستقبلاً، فالهدف النهائي هو ضمان عدم قدرة الصين على خوض منافسة عسكرية لتحدي الهيمنة الأمريكية في المحيط الهادئ.²²

لقد أنتج العدوان الياباني على قاعدة بيرل هاربور سنة 1942 تشدداً أمريكياً في تطبيق استراتيجية أمنية تقوم على "خوض المعارك في ميدان العدو". وعلى سبيل المثال، كاد اكتشاف المخابرات الأمريكية لوجود رؤوس نووية سوفيتية في كوبا أن يتسبب في حرب نووية. ولذلك فإن مصلحة الصين الجوهريّة المتعلقة باستعادة تايوان، تقع على النقيض تماماً من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في منع ظهور منافس لها في المحيط الهادئ.

تكفي هذه النبذة القصيرة لكي تتضح الاعتبارات الأمنية التي تحدد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة استكمال توحيد الصين،²³ ومن الواضح أن التناقض المذكور سلفاً بين

تعد تايوان، في الوقت الحالي، كياناً لا يحظى بالاعتراف إلا في نطاق ضيق، فمنذ أن طُردت من مجلس الأمن سنة 1972، أصبحت جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي للشعب الصيني في المحافل الدولية. ومع ذلك، تدعم الولايات المتحدة الأمريكية حكومة تايوان، وقد وقعت معها اتفاقية تلزم الجيش الأمريكي بحماية الجزيرة ضد أي تدخل عسكري صيني محتمل. وتطبيقاً للاتفاقية المذكورة، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في المضيق، بأسطولها السابع خلال أزمة الصواريخ البالستية سنة 1996.²¹

إن تدخل الولايات المتحدة في مسألة التوحيد السلمي للصين يتجاوز الالتزام بالدفاع عن تايوان في حالة الهجوم عليها، إذ تقوم أيضاً ببيعها العديد من الأسلحة البرية والبحرية والجوية لضمان عدم تفوق الجيش الصيني على القوات التايوانية. ومنذ ذلك الحين، يتم في استراتيجية الأمن القومي وتقرير تسليح الصين الأمريكيين رصد توازن القوى في المضيق بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفوق جيش التحرير الشعبي الصيني هناك.

يضاف إلى ذلك أن الجيش الأمريكي متمسك بمنع التوحيد السلمي للصين، ذلك أن تايوان "حاملة طائرات عملاقة" تمكنه من التجسس على الجيش الشعبي الصيني، فضلاً عن أن استمرار المشكلة يخدم لجم أي طموح صيني

²²يقدم استاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو، مؤلف كتاب "مأساة سياسة القوى العظمى"، الدكتور جون ميرشايمر تحليلاً متماسكاً لهذا النوع من الاستراتيجيات الأمنية، فهو يربط بين هيمنة الدولة على إقليمها الخاص وبين طموحها العالمي، وببساطة لا تعوزها حجة، يؤكد جون ميرشايمر أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تألو جهداً لمنع الصين من استعادة تايوان، ليس لكون الصين دولة شريرة ولكن لأن صناعات الاستراتيجيات الأمنية يأخذون بالسيناريو الأسوأ بغض النظر عن ظاهر النوايا الحالية لكل الخصوم المحتملين، ولأن الصين تتوفر على عناصر القوة الكامنة الأكثر ترشيحاً لتحدي الهيمنة الأمريكية في المحيط الهادئ. ولأن بنية النظام الدولي الفوضوية "Anarchic system" لا تضمن السلامة من عدوان القوى العظمى، فإنه من المحتمل أن تسعى الصين إلى توسيع دائرة أمنها فور انتهائها من فرض السيطرة على الإقليم الذي توجد فيه، ومن المعلوم أن تلك السيطرة لن تتم بدون استعادة تايوان. للاستزادة انظر: جون ميرشايمر، مأساة سياسة القوى العظمى، ترجمة مصطفى محمد قاسم، جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى 2012.

²³ Joseph S. Nye Jr., Perspectives for a China Strategy (Institute for National Strategic Security, National Defense University), PRISM, Vol. 8, No. 4 (2020), pp 121-124.

²¹تتلخص أزمة الصواريخ الصينية لسنة 1996 في أن جيش التحرير الشعبي الصيني قام بإجراء تجارب صاروخية مرت فوق أجواء جزيرة تايوان، وذلك رداً على الدعاية التي قادتها سلطات الجزيرة للإعلان عن استقلالها عن البر الرئيسي الصيني. وقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة بإرسال أسطولها السابع إلى المضيق تأكيداً لالتزامها بالاتفاقية الموقعة من تايوان.

الصواريخ الباليستية قصيرة المدى²⁵ والصواريخ المضادة للسفن، فضلاً عن استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة البحر.

ووفقاً للتوجيه المؤقت لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية لسنة 2021، تعد الصين "المنافس المحتمل الوحيد القادر على قيادة تحد دائم لنظام دولي مستقر ومنفتح"²⁶. لقد كرس هذا التوجيه نفس الاستراتيجية القديمة للجيش الأمريكي الذي لا يألو جهداً لضمان قدرة تايوان على مواجهة الهجوم المحتمل من جانب الصين، فقد زودت سلطات الجزيرة بالطائرات والدبابات والصواريخ من مختلف الأنواع تنفيذا لاتفاق وقعته مع الحكومة القومية خلال خمسينات القرن الماضي، يقضي بالتزام الجيش الأمريكي بالدفاع عن تايوان في حالة تعرضها لهجوم من دولة أجنبية.

يقوم الجيش الأمريكي كذلك بتعزيز قدرته على الولوح إلى ميادين المعارك، فقد استفاد القادة الأمريكيون من تجاربهم الحربية في أفغانستان والعراق وسوريا لكي يصلوا إلى نتيجة مفادها أن الجيش الأمريكي يتمكن في ظرف وجيز من حسم المعارك لمصلحته عندما لا يجد عوائق كثيرة تحول بينه وبين الوصول إلى ميدانها الرئيسي، ولهذا يطور الجيش الأمريكي باستمرار قدرته على

المصالح الأمنية الأمريكية ونظيرتها الصينية يظهر على مستوى العقيدة العسكرية الصينية أيضاً.

يسعى الجيش الشعبي الصيني إلى الحصول على قدرات منع الوصول «Anti Access Area Denial»، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من القدرات الجوية والبرية والبحرية التي تضمن قدرة الجيش الصيني على منع تدخل طرف ثالث في إقليم محدد تخوض الصين داخله معركة ضد طرف ثان. إن هذه القدرات، تظل مرتبطة في العقيدة العسكرية الصينية بحالة الحرب في المضيق.

إذا افترضنا أن الإقليم الذي تخطط الصين لخوض معركة داخله هو جزيرة "تايوان"، فإن الطرف الثالث المستهدف باستراتيجية منع الوصول هو الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد. ومن الواضح أن هذا الافتراض يجد أسانيد صحته في الاستراتيجيتين العسكريتين الصينية والأمريكية.

يرى أحد الباحثين أن بحرية الجيش الصيني "عبارة عن قوة مصممة لمنع استقلال تايوان، ولتعزيز الولايات المتحدة الأمريكية من نجدها في حال حدوث حرب في المضيق"²⁴، وقد استند في الوصول إلى هذه النتيجة على دراسته لمشروع تحديث الجيش في الصين بالمقارنة مع تحديث الجيش التايواني، والذي يقوم على تطوير

²⁵أوردت مجلة المدرسة الحربية الأمريكية أن هذه الصواريخ تشكل تحدياً كبيراً لتايوان. انظر للاستزادة:

William S. Murray, Revisiting Taiwan's Defense Strategy, Naval War College Review, Vol 61, Number 3, Summer 2018, p: 6.

²⁶ President Joseph R, Biden JR, Interim National Security Strategic Guidance, the White House, Washington, March 2021, p 8.

²⁴ Robert J. Art, The United States and the Rise of China: Implications for the Long Haul, Political Science Quarterly (The Academy of Political Science), Vol. 125, No. 3 (Fall 2010), pp. 359-391.

شكلت هذه النزاعات البحرية فرصة سانحة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل التدخل في العلاقات الثنائية بين الصين وجيرانها المتنازعين معها على السيادة. إذ ترتبط الولايات المتحدة مع اليابان باتفاقية للدفاع المشترك لا تستثني المياه المتنازع عليها بين هذه الأخيرة والصين من بند يقضي بتدخلها ضد أي طرف يخوض حرباً ضد اليابان.

أما في بحر الصين الجنوبي فتتذرع الولايات المتحدة الأمريكية بضمان حرية الملاحة معتبرة هذا البحر جزءاً من المياه الدولية التي لا يحق للصين أن تطالب بالسيادة عليها. فضلاً عن أنها تدعم الفلبين وسنغافورة وفيتنام بشكل منتظم بالأسلحة المتطورة لضمان عدم قدرة الصين على فرض سيطرة عسكرية على الجزر المتنازع عليها هناك. يضاف إلى ذلك أن الجيش الأمريكي ينظم دوريات وتدريبات متواصلة في هذه المناطق، بدعوى ممارسة والحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

"التنمية السلمية" وبداية استعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد الصيني

حينما تسلم دنغ شياو بنغ السلطة في سنة 1978، كانت الصين تعاني مشاكل اقتصادية شديدة التركيب. لقد أدت سياسات ماو تسي تونغ الاقتصادية إلى جعل الاقتصاد الصيني معزولاً. كان ماو يعتبر أن إلغاء الملكية الخاصة واحتكار الدولة لوسائل الإنتاج هو السبيل الوحيد الممكن لتحسين معيشة الشعب، ومنع الاستغلال الطبقي الواقع على العمال والفلاحين.

إحباط الميزة التي توفرها استراتيجية منع الدخول للصينيين.

وبالإضافة إلى مشكل تايوان الذي تتدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، تواجه الصين حركة انفصالية في التبت وأخرى في شنجيانغ، كما أنها تواجه حركة احتجاجات متقطعة في منطقة هونغ كونغ. وهي كلها حركات تحظى بالدعم الأمريكي غير المباشر. غير أنها لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام والمتابعة داخل دوائر السياسة في الصين، إذ ورد في الكتاب الأبيض الصيني للدفاع لسنة 2019م أن "قوى استقلال تايوان الانفصالية وأفعالها تشكل أخطر تهديد مباشر للسلام والاستقرار في مضيق تايوان وأكبر عائق يعرقل إعادة التوحيد السلمي للبلاد".²⁷

ليست مشاكل الصين داخلية فقط، فهناك نزاعات حدودية برية مع الهند، كما أن هناك نزاعات بحرية بينها وبين بعض بلدان رابطة جنوب شرق آسيا المطلة على بحر الصين الجنوبي، وهذه النزاعات لم تكن يوماً محل اتفاق نهائي بين الرابطة والصين، أما في بحرهما الشرقي، فلا تزال الصين تطالب بالسيادة على جزر "دياو يو" التي تحتلها اليابان وتسميها "سوكاكو".

²⁷ China's National Defense in the New Era, The State Council Information Office of the People's Republic of China, July 2019, Accessed 22/09/2020, Link: <https://www.andrewerickson.com/2019/07/full-text-of-defense-white-paper-chinas-national-defense-in-the-new-era-english-chinese-versions/>

التعاون الدولي، فبالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الميسرة التي باشرتها في إطار مبادرة الطريق والحزام، لا تزال الصين المحرك الأهم للنمو العالمي (25 بالمئة منه)، كما أنها أكثر الدول مساهمة في احتياجات القارة الآسيوية من البنية التحتية وفقاً لتقرير للبنك الدولي، فضلاً عن أن حيوية اقتصادها كانت باقية خلال سنة 2020، إذ يُعد الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق رقم نمو إيجابي على الرغم من تأثيره بالإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كوفيد²⁸ 19، لتمتص الصين بنهاية نفس السنة من القضاء على الفقر المدقع تماماً، وهو ما حصل قبل الموعد المحدد بعشر سنوات.

إن ما يجعل من التنمية الاقتصادية داخل الصين أولوية أساسية لزعمائها السياسيين هو كونها كذلك مصدراً حاسماً لشرعية الحزب الشيوعي الصيني. لا يألو قادة الحزب جهداً للدعاية من أجل سمعة الحزب، وتشكل منجزات الإصلاح الاقتصادي ركيزة هذه الدعاية، وبما أن الرخاء الاقتصادي هو الحالة الطبيعية للصينيين قبل أن يتعرضوا للاحتلال الغربي، فإن تلك الدعاية فعالة في كسب دعم الرأي العام للحزب.

لقد كانت الصين أمة غنية خلال معظم تاريخها، وبحلول ثلاثينات القرن التاسع عشر، دخلت القوى الإمبريالية الغربية في حروب متوالية مع الأباطرة الصينيين من أجل إجبارهم على فتح

اتضح لاحقاً أن الاشتراكية الصينية لم تحقق الكثير من الأهداف الاقتصادية المرجوة من الثورة الصينية، لذلك قرر دنغ شياو بنغ أن يفتح الاقتصاد الصيني للرأسمال الأجنبي، ولكن بكيفية مختلفة تماماً عما حدث في جمهوريات الاتحاد السوفيتي قبيل وبعد تفككه، فابتدع مصطلح "اقتصاد السوق الاشتراكي".

يقوم فكر دنغ شياو بنغ الاقتصادي على تعريف براغماتي لمفهوم المصلحة، يلخصه بقوله "إن لون القط لا يهم ما دام يصطاد الفئران"، هكذا بدأ الترويج لنموذج "اقتصاد السوق الاشتراكي". يقوم هذا النموذج الاقتصادي الفريد على الجمع بين مزايا النظامين الاقتصاديين الاشتراكي والرأسمالي. يساعد الأول على ضمان فعالية تدخلات الدولة من خلال قراراتها المركزية، أما الثاني فيضفي على الحياة الاقتصادية ديناميكية وتجديداً مستمرين يدفعهما الكم الهائل من القوة التشغيلية الكامنة في البلاد.

هكذا بدأت الإصلاحات الكبرى لدنغ شياو بنغ نهاية سبعينات القرن الماضي بشكل متدرج، إذ تم تحرير الاقتصاد شيئاً فشيئاً. سمحت سياسة الإصلاح والانفتاح (gaig kaifang) للصين بأن تتحول في ظرف 40 سنة من إحدى أشد الدول فقراً إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. ارتفع الناتج الإجمالي الصيني في هذه الفترة من 180 مليار دولار إلى حوالي 18 ترليون بحلول سنة 2021م.

لقد تحولت الصين من دولة معادية للغرب إلى الدولة النامية الأكثر انخراطاً في مؤسسات

²⁸ حقق الناتج الإجمالي للاقتصاد الصيني لعام 2020 نمواً بلغ 2.3%، في سنة تراجع فيها نمو اقتصادات معظم دول العالم إلى أقل من 0 بالمئة.

إن المؤشرات الاقتصادية لقوة الصين تظهر أنها أصبحت دولة عظمى مع أنها لا تزال دولة نامية وغير غنية³⁴. لا يتجاوز متوسط الدخل الفردي للمواطن الصيني 10410 دولارات أمريكية³⁵، كما أن الاستهلاك المحلي لا يساهم في الناتج الإجمالي بأكثر من 60 بالمئة، أما النمو فلا يزال معتمداً على الصناعات التقليدية المنخفضة الريح، والتي تعتمد على كمية الإنتاج بدل الابتكار.

تفسر هذه المشاكل الاقتصادية توجه الصين إلى الصناعات الدقيقة وعملها على تشجيع البحث والابتكار لزيادة قدرة الاقتصاد على خلق القيمة المضافة عبر صناعات عالية الجودة (كالهواتف الذكية والإنترنت الفائقة G5)، فقد وضعت الحكومة الصينية مشروع "صنع في الصين 2025" لتحقيق اكتفاءها الذاتي من التكنولوجيات الفائقة، وهذا التوجه الجديد يفسر سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى منعها من تحقيق "الهيمنة التكنولوجية".

يقوم مشروع "صنع في الصين 2025" على تأهيل العمالة المحلية من خلال رفع كفاءتها، وزيادة قدرتها الشرائية لتحفيز الاستهلاك، مما يعني التحول من التصدير إلى الاستهلاك، ومن الكم إلى النوع. ومن الملاحظ أن نخبة الولايات المتحدة

أسواقها لبضائع التجار الأوروبيين، فتم تحويل هذه الأمة في ظرف قرن إلى إحدى أكثر الدول فقراً، ولا يزال الصينيون يسمون تلك الحقبة بـ "قرن الإذلال". يقول الرئيس الصيني شي جين بينغ في هذا الصدد: "عند استعراض الماضي، يجب على جميع الرفاق في الحزب أن يتذكروا أن التخلف يعني التعرض للذل والاضطهاد، بينما التنمية تؤدي إلى القوة الذاتية"²⁹.

تعد نهضة القوة الاقتصادية الصينية مجرد بداية لمسار استعادة وضعها الطبيعي سلمياً³⁰. إن هذا الاعتقاد راسخ لدى صناع القرار الصينيين، ويجسده الهدفان اللذان سطرهما الحزب الشيوعي. يتعلق الأول بسنة 2021³¹، إذ كان يُنتظر أن تنتصر البلاد في "بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل"³²، أما الثاني فحدد في سنة 2049³³ ويتمثل في جعل الصين "دولة اشتراكية حديثة وغنية وقوية وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة".

²⁹ شي جين بينغ، حول الحكم والإدارة، دار النشر باللغات الأجنبية، بكين، الطبعة الأولى 2014، ص 38.
³⁰ هناك نقاش نظري حاد بين الليبراليين والواقعيين حول إمكانية نهضة الصين سلمياً، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الليبراليون بأن عالم اليوم يشهد اعتماداً اقتصادياً متبادلاً غير مسبوق، ويتوفر على مؤسسات دولية تطور معايير سلوك الدول بما يجنبها الحرب، وهو ما تفيد منه الصين، يتوقع الواقعيون البنيويون أن تسعى هذه الأخيرة، مدفوعة بحاجتها إلى تعظيم أمنها، لتغيير النظام الدولي بكيفية تخدم مصالحها الخاصة متى تسنت لها الفرصة المناسبة. انظر بهذا الخصوص:

john Mearsheimer, **can China rise peacefully?** September 17 2004, p3. An article submitted from the site of Professor John Mearsheimer, accessed 19/10/2021. link: mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf
³¹ تحل خلال هذه السنة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

³² أعلنت الصين رسمياً خلال شهر فبراير من سنة 2021 أنها تمكنت من تحقيق هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحاربة الفقر عشر سنوات قبل التاريخ المحدد له.
³³ يتزامن هذا التاريخ والذكرى المئوية لإعلان استقلال جمهورية الصين الشعبية.

³⁴ Jia Qingguo, Economic Development, Political Stability and International Respect, Journal of International Affairs, Winter 1996, Vol. 49, No. 2, Contemporary China: The Consequences of Change (Winter 1996), p573.

³⁵ تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي حول نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (وفقاً لمنهجية أطلس) يضع الصين في المرتبة 74 برسم سنة 2019، في حين أن ناتجها الإجمالي المحلي يأتي في المرتبة الثانية عالمياً برسم نفس السنة!

الشركات التي تستخدم الكيانات المشمولة ابتداءً من أغسطس 2020م.³⁷

وفي الوقت الذي يقدم فيه الساسة الأمريكيون الصين على أنها ديكتاتورية تسعى للهيمنة على العالم مستفيدة من نهضتها الاقتصادية، يحاول الصينيون أن يبددوا المخاوف بشأن تلك النهضة: "يرى الجانب الصيني دائماً أن نمو الصين ونمو أمريكا ليسا سيفين في غمد واحد، فلا داعي للتباعد والمزاحمة، بل يمكنهما تحقيق الاستفادة المتبادلة والتنمية المشتركة".³⁸

من جانب الصين، تشكل الحرب التجارية والتكنولوجية عليها محاولة لاستدامة هيمنة الولايات المتحدة على العالم في فترة يشهد فيها النظام الدولي تحولات في توزيع القوة. يقول عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ بي في هذا الشأن: "هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو الحفاظ على احتكارها في مجال التكنولوجيا وحرمان الدول الأخرى من الحق المشروع في التنمية".³⁹ أما الرئيس شي جين بينغ فقد أكد في خطابه خلال الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة أنه "لا يحق لأي دولة الانفراد في الشؤون الدولية وتقرير مصائر الدول الأخرى واحتكار مزايا التنمية،

³⁷ See: Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang and Lauren Johnston, China's New Sources of Economic Growth: Human Capital, Innovation and Technological Change, Published by: Australian National University Press, 2017, p363-388.

³⁸ مقابلة مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ بي مع وكالة أنباء شينخوا حول العلاقات الصينية الأمريكية الراهنة، بتاريخ 5 أغسطس 2020، الرابط : <https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200807647850403133.pdf>

تاريخ الولوج: 2020/10/07م. نفسه.³⁹

الأمريكية تعتبر هذا التوجه الاقتصادي بداية لتحدي هيمنتها التكنولوجية والاقتصادية.

ومع أن هناك تقارير رسمية أمريكية ترى أن استيراد الصين معدات تصنيع أشباه الموصلات لا يُترجم بسهولة إلى أنشطة بحث وتصميم تنافسية لأشباه الموصلات، إلا أن الولايات المتحدة مصرّة على منع هذا النوع من التعاون في المستقبل، وهو ما يرجعه أحد الباحثين الاقتصاديين إلى كون الرئيس دونالد ترامب كان يريد وصقور إدارته إبطاء مسيرة الصين نحو الظهور كقوة عظمى عالية التقنية³⁶، مع أن الرئيس ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكيين يعزّون إجراءاتهم إلى تبعية شركات التكنولوجيا الصينية للحزب الشيوعي الصيني.

لقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية بنسب مرتفعة، وصلت في بعض الأحيان إلى 25 بالمئة. ثم جاء قرار الرئيس ترامب في مايو 2019 بشأن سلاسل التوريد، والذي وضع الفروع غير الأمريكية التابعة لشركة "هواوي" على قائمة كيانات وزارة التجارة. وبدأ بعد ذلك سريان القسم 889 من تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 في أغسطس 2019، والذي يحظر على الوكالات الفيدرالية استخدام الكيانات المشمولة ولا يستثني شركتي ZTE و هواوي Huawei، كما يحظر العقود الفيدرالية مع

³⁶ Yuhuan Zhang, The US-China Trade War, Indian Journal of Asian Affairs, Vol. 31, Nos. 1/2 (June - December 2018), p53-74.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء شبكة للبنية التحتية متعددة الأبعاد تضم مجموعة من "الممرات" الاقتصادية⁴²، وستقوم بتطوير طرق النقل البرية والبحرية والجوية من خلال مشاريع السكك الحديدية والموانئ ومشاريع خطوط الأنابيب الرئيسية⁴³. بما يجعل من الصين مركزاً تلتقي فيه شبكة موصلات⁴⁴ برية وبحرية وجوية تربطها بآسيا وإفريقيا وأوروبا (انظر الخريطة رقم 1).

الخريطة رقم 1: جغرافيا مشروع طريق الحرير الجديد

المصدر - PwC Growth Markets Centre
Realizing opportunities along the Belt and Road, June 2017:

ناهيك عن فعل ما تشاء وممارسة الهيمنة والتنمر والاستبداد في العالم".⁴⁰

وبدلاً من المواجهة المفتوحة، يقترح الصينيون بناء "مجتمع المصير المشترك للبشرية"، ابتدعت الصين هذا المفهوم الذي ينطوي على رؤية تعترف بالترابط العالمي على شتى الأصعدة، وتعتبره عاملاً إيجابياً يدعم تحقيق السلام العالمي، وهي رؤية لا تزال حاضرة بقوة في أدبيات الدبلوماسية الاقتصادية الصينية، وتشكل أساس دعايتها لمبادرة الحزام والطريق.

ثانياً: مبادرة الحزام والطريق: جناح اقتصادي لسياسة أمن قومي؟

قدمت الصين مبادرتها "الحزام والطريق" أول مرة في سبتمبر من سنة 2013، في زيارة الرئيس شي جين بينغ لكازاخستان. هذه المبادرة ستكون محوراً لزيارة أخرى أجراها الرئيس الصيني إلى أندونيسيا،

ودعا من خلالها جميع دول جنوب شرق آسيا إلى التكاثر مع بلاده لبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.⁴¹

⁴² تعمل الصين على بناء مجموعة من الممرات الاقتصادية: الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC)، والممر الاقتصادي الصيني - المنغولي - الروسي وغيرهما.

⁴³ Jane Golley and Adam Ingle, The Belt And Road Initiative: How to win friends and influence people, in: Prosperity (Book) Editors: Jane Golley, Linda Jaivin Published by: ANU Press. (2018), pp.42-59.

⁴⁴ يرى فريق من الباحثين في السياسة الدولية أن هذا المشروع قد يحقق للصين وضع الهيمنة على أوراسيا، انظر على سبيل المثال: Michael Clarke, Security Challenges, Vol. 16, No. 3, Special Issue: The Indo-Pacific: From Concept to Contest (2020), pp. 32-38.

⁴⁰ كلمة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة (بجين، يوم 21 سبتمبر عام 2020)، الرابط: <https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200921850896962699.pdf> تاريخ الولوج: 2020/10/07.

⁴¹ Aleksandar Jankovic, New Silk Road – New Growth engine, Vol. LXVII, No. 1161, January–March 2016, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp: 15-20.

الخارجية الأمريكية⁴⁷. سيحول هذا التوجه دون اعتماد الصين بشكل شبه كلي على مضيق ملقا في تصدير السلع واستيراد المواد الأولية والطاقة، وربما يرجع ذلك إلى كونها تأمل في الحد من أثر أي مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، عبر استغلال الإمكانيات التي تتيحها الجغرافيا.

يمر طريق الحرير البري عبر آسيا الوسطى، وفي الوقت الذي لا ينظر فيه الأمريكيون إلى هذه المنطقة كفضاء حيوي لمصالح بلدهم⁴⁸. يعتقد الصينيون أنها توفر فرصاً مهمة للتعاون الاقتصادي بما ينوع مصادر حصولهم على النفط⁴⁹، فضلاً عن أنها طريقهم الطبيعية لربط البلاد بريا بأوروبا والشرق الأوسط.

يرجع مرور طريق الحرير البري الجديد عبر آسيا الوسطى إلى سعي الصين لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وهذا هم ليس جديداً في التفكير الاستراتيجي للزعماء الصينيين. في سنة 2006م، تمكنت الصين من استيراد النفط القادم من كازاخستان عبر أنبوب أنجز بالتعاون بين الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)

تعكس الخطة الخمسية الثالثة عشر للصين هذا التوجه بوضوح. لقد وردت الإشارة إلى مبادرة الحزام والطريق في الفصل الواحد والخمسين من الخطة الذي حمل عنوان: الماضي قدما في مبادرة الحزام والطريق⁴⁵، وتضمن ثلاثة بنود حثت بصراحة على تبني سياسة التواصل الثنائي والمتعدد الأطراف وبناء بعض الممرات الاقتصادية لطريق الحرير الجديد على وجه الخصوص⁴⁶.

هندسة طريق الحرير البري: البواعث الداخلية والأثر الجيوسياسي الممكن

يتكون طريق الحرير البري من ممر بري يمتد عبر ثلاثة محاور، أولها يربط البر الصيني بأوروبا ويمر عبر آسيا الوسطى وروسيا، أما الثاني فيمر عبر الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مروراً بآسيا الوسطى وغرب آسيا، بينما يمتد المحور الثالث من الصين إلى جنوب آسيا عبر جنوب شرق آسيا.

تظهر هندسة المشروع تركيز الصين على البر الآسيوي لربط اقتصادها بآسيا وأوروبا وإفريقيا، إذ لدوله مكانة ثانوية في السياسة

⁴⁷ Michel Foucher, L'Euro-Asie selon Pékin, Politique étrangère, 2017/1 (Printemps), p : 111.

⁴⁸ Stephen Blank, Washington et le retour de pivot au centre de l'Asie, Traduit de l'anglais par Nathanael Herzog, Outre Terre, 2016/3 No 48, p: 210.

⁴⁹ Lorong Wang, Sea Lanes and Chinese National Energy Security, Journal of Coastal Research (Coastal Education & Research Foundation),, Special Issue No. 73. Recent Developments on Port and Ocean Engineering Winter 2015, p: 576.

⁴⁵ The 13Th Five-years plan for Economic And Social Development of The People's Republic of China (2016–2020), Central Compilation & Translation Press, Translated by Compilation and Translation Bureau, Central Committee of the Communist Party of China Beijing, China, chapter 51.

⁴⁶ تحت ورقة الخطة الخمسية الثالثة عشر على العمل على " تطوير ممرات التعاون الاقتصادي الدولي، مثل الممر الرابط بين الصين ومنغوليا وروسيا ، وممر الصين ووسط آسيا وغرب آسيا ، وممر الصين- شبه جزيرة الهند الصينية، والجسر القاري الأوروبي الآسيوي الجديد ، والممر الصيني الباكستاني. ، وممر بنغلاديش والصين والهند وميانمار".

تراجع معدل الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. فقد وقعت هذه الأخيرة مع روسيا اتفاقاً لتوريد الغاز لمدة 30 سنة بقيمة تبلغ حوالي 400 مليار دولار⁵⁵، بينما استفادت روسيا من استثمارات صينية في مناطق من سيبيريا تشهد كثافة سكانية ضعيفة، ومن المؤشرات المهمة كون تطوير هذا الحزام جاء في وقت تراجع فيه معدل الاكتفاء الصيني من الغاز⁵⁶ (انظر المبيان رقم 5).

المبيان رقم 1: تراجع معدل الاكتفاء الذاتي الصيني من الغاز بين 1992-2012.

المصدر: Iacob Koch with Craig Murray, the China – Russia Gas Deal: Background and implications for the Broader Relationship, US-China Economic and Security Review Commission, June 9, 2014, p: 5.

for the Broader Relationship (report), US-China Economic and Security Review Commission, June 9, 2014, p 5.

⁵⁵ تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 20 ماي 2014م في زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

⁵⁶ تجدر الإشارة إلى أن الصين قد أزاحت اليابان عن صدارة الدول الأكثر استيراداً للغاز المسال برسم سنة 2021.

وشركة "كام موني كاس"⁵⁰، وهناك مشاريع قيد الدراسة منها مشروع مد خط الأنابيب لاستيراد النفط عبر تركمانستان - أفغانستان - طاجيكستان- الصين اقترحه الشركة الوطنية الصينية للبتروول.⁵¹

لهذا الغرض، وقعت الصين وروسيا اتفاقاً للتعاون في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ودعم إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي⁵² (UAE). وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي وكذا للحفاظ على السلم والتنمية في بلدان الاتحاد⁵³. يعني ذلك من وجهة

النظر الجيوسياسية أن هناك سعياً لتأكيد حضور الصين الاقتصادي في آسيا مع تجنب حدوث تحفظ من جانب روسيا في نفس الوقت.

يمكن الحزام الصيني الأوراسي الصين من تعزيز فرص أمنها الطاقى⁵⁴ في وقت تعاني فيه من

⁵⁰ Emmanuel Hache, Sandrine Rol, Géopolitique et Géoéconomie de la Chine : Nouveau pacte du Quincy Ou Consensus de Beijing?, Revue internationale et stratégique, 2017/1 N° 105, p: 38.

⁵¹ Jaffrey Reeves, Chinese foreign Relations with weak peripheral states, Routledge 2016, p 94.

⁵² يضم الاتحاد الأوراسي أهم دول آسيا الوسطى) روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزستان وأرمينيا..).

⁵³ Biliang Hu, Qingjie Liu and Jiao Yan, Promoting the Belt and Road Initiative by Strengthening '5 + 1' Cooperation, Book Title: China's New Sources of Economic Growth Book Subtitle: Human Capital, Innovation and Technological Change, Editor(s): Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang, Lauren Johnston, Published by: ANU Press. (2017), pp 409-429.

⁵⁴ Iacob Koch with Craig Murray, the China – Russia Gas Deal: Background and implications

الصيني تحديا للحكومة المركزية بفعل تركيز معظم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الساحلية، كما أن الممر يعبر إقليم كشمير الذي يشهد نزاعاً بين الهند وباكستان يتخذ الطابع المسلح في بعض الأحيان.

ينضاف ذلك إلى كون تموقع ميناء جوادر في إقليم بلوشستان يزيد التهديدات الأمنية في مناطق الإمداد، بفعل وجود عداوة بين سكان الإقليم وحكومة باكستان المركزية، كما أن هناك بعض الدراسات التي تعتبر أن أنابيب نقل الطاقة للصين عبر البر "مكلفة وهشة وذات قدرة محدودة"⁶⁰ بالنظر إلى تكلفتها المرتفعة وارتفاع المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها، فضلاً عن محدودية ما يمكن أن يتحقق من خلالها من اكتفاء طاقي.

يرر ذلك عزم الصين على تمكين حضورها في السواحل ذات الأهمية لأمن إمداداتها من الطاقة ومبادلاتها من السلع. يتعلق الأمر ببحر الصين الجنوبي وخليج البنغال والمحيط الهندي مروراً ببحر العرب وحتى البحر الأبيض المتوسط، حيث حصلت على امتيازات مهمة لاستغلال الموانئ وصيانتها وتطوير مشاريع البنية التحتية الساحلية.

طريق الحرير البحري وتخفيف "معضلة ملقا"

كما وقعت الصين اتفاقية مع باكستان تستثمر بموجها في محوري الطاقة والبنية التحتية، بغرض دعم إنشاء الممر الاقتصادي الصين-باكستان (CPEC). بلغت قيمة المشروع 46 مليار دولار، وهو أضخم استثمار صيني خارجي إلى حدود اليوم، يتم تمويله من قبل بنك التنمية الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الصيني للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الاستثمارات التجارية للشركات الصينية.⁵⁷

يمكن مشروع الممر الاقتصادي الصين - باكستان من اختصار طريق الطاقة القادمة نحوها، وسيجعل وصولها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسهل وأكثر فعالية⁵⁸، إذ يقع في نقطة التقاء حزام الطريق البري والحزام البحري، بما يوفر للصين فرصة لإقامة وتعزيز مكانتها في المحيط الهندي. كما سيساعد في تأمين طرق الطاقة من الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أمر حيوي لتنمية الصين في المستقبل.

لكن المزايا التي يوفرها محور الصين - باكستان لا تحجب بعض مساوئه. ذلك أن المنطقة الممتدة من كاشغار وإلى جوادر تصنف ضمن "مناطق الهامش"⁵⁹. يشهد إقليم شينغيانغ

⁵⁷ Thomas Zimmerman, The New Silk Roads: China, the U.S., and the Future of Central Asia (report), New York University, Center on International Cooperation, October 2018, pp: 9-10.

⁵⁸ Shakeel Ahmad Ramay, China Pakistan Economic Corridor: A Chinese Dream Being Materialized Through Pakistan, Sustainable Development Policy Institute (2016), pp: 4-7.

⁵⁹ Alain Cariou, Les corridors centrasiatiques des nouvelles routes de la soie : un nouveau

destin continental pour la Chine, L'Espace géographique, 2018/1 Tome 47, p: 24.

⁶⁰ Andrew S. Erickson and Gabriel B. Collins , CHINA'S OIL SECURITY PIPE DREAM: The Reality and Strategic Consequences of Seaborne Imports, Naval War College Review, Spring 2010, Vol. 63, No. 2.

ماليزياً⁶² وسنغافورة اللتين تشرفان على المضيق (انظر الخريطة رقم 2).

الخريطة رقم 2: أهمية قناة "كرا" للسفن التجارية الصينية

المصدر:

Thai-Chinese Culture and Economic Association

سيؤدي إتمام المشروع إلى خفض مدة وتكلفة النقل البحري للبضائع، في الوقت الذي ستعرف فيه حركة الملاحة عبر مضيق "ملقا" تراجعاً، نظراً لكونه سيغري السفن الصينية والفيتنامية واليابانية القادمة من و نحو شرق آسيا، وهي النسبة العظمى من إجمالي السفن التي تمر يومياً عبر المضيق.

يمتد الممر البحري لطريق الحرير الجديد من الصين ويمر ببحرها الجنوبي في اتجاهين، يربطها أولهما بأستراليا عبر جنوب المحيط الهادئ، أما الثاني فيمتد من بحر الصين الجنوبي نحو المحيط الهندي مروراً بمضيق "ملقا"، وصولاً إلى

البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس بغرض ربط البلاد بأوروبا.

تشكل الموانئ أساس الجناح البحري لمبادرة طرق الحرير الجديد.⁶¹

وتماشياً مع الخطة المرسومة للطريق البحري، قامت الصين بتكثيف عملية تطوير الموانئ على امتداد المناطق التي يشملها هذا المشروع الضخم، مستثمرة في ذلك خبرة شركاتها العملاقة المتخصصة في الإنشاءات البحرية التي عملت طوال الأربعين سنة الماضية على تحديث أسطول النقل الصيني.

في تايلند، تعمل الصين على تحسين قناة "كرا" (Kra Canal). إن موقع القناة يثير العلاقة المباشرة بين الاستثمار الصيني في هذا المشروع الضخم وبين احتياجاتها في مجال أمن الطاقة، وخصوصاً حاجتها لتجنب اعتماد حركة سفنها التجارية والعسكرية على مضيق ملقا، نظراً لحضور بحرية الولايات المتحدة الأمريكية في

⁶² See: Andrew T. H. Tan, Singapore's Survival and its China Challenge, Security Challenges, Vol. 13, No. 2, Shifting Tides (Published by: Institute for Regional Security), (2017), pp: 11-31

⁶¹ Keith Johnson, Pourquoi la Chine achète-t-elle compulsivement les ports d'Europe?, Traduit par Iris Engintalay, Slate, 9 Février 2018. Disponible à : <http://www.slate.fr/story/157396/chine-ports-europe>.

ومنطقة صناعية بقيمة 2.7 مليار دولار في منطقة اقتصادية خاصة في كيوكيبو على طول ساحل خليج البنغال⁶⁵. ومن المعلوم أن ذلك يسجل ضمن الاستثمارات التي لا يمكن لميانمار أن تتحصل عليها بسهولة في ظل مشروطية التمويلات التي تعرضها الديمقراطيات الليبرالية، خصوصاً وأن سياق الأزمة المالية العالمية يجعل هذه الأخيرة أقل استعداداً للتعاون معها. والملاحظ هنا هو وجود علاقة مباشرة بين الاستثمارات الصينية في كيوكيبو وحساب أمن الطاقة. ذلك أن هذا الميناء سيسهل عملية نقل الغاز الطبيعي براً عبر الأنابيب. إن موقع ماينمار الجغرافي يجعلها قبلة مفضلة للصين في جنوب آسيا، فمن خلال الاستثمار في بنيتها التحتية البحرية يمكن للمملكة الوسطى أن تضمن تعاون ماينمار في حالة حدوث ما من شأنه أن يعيق تدفق موارد الطاقة إليها من المحيط الهندي.

وقعت سري لانكا، التي تعاني من تراكم الديون، اتفاقية مع الصين تحصل بموجبها هذه الأخيرة على حق استغلال وإدارة ميناء هامبانتوتا لمدة 99 سنة⁶⁶. ومن المعلوم أن سريلانكا هي الدولة الوحيدة التي يمكن للصين أن تستغل حضورها فيها لتسهيل مرور وارداتها من المحيط الهندي في

ولجعل تايلند وجوارها أكثر ارتباطاً بالصين، تسعى هذه الأخيرة إلى ربطها براً بمنطقة كونيغ في جنوبها الشرقي عبر لاوس، وقد استغلت لذلك سعي لاوس إلى تسريع وتيرة نموها الاقتصادي الذي يتطلب تمويلات ضخمة للبنية التحتية، وهو ما يتوفر لدى الصين.

وعلى سبيل المثال، تعمل الصين على إنجاز مشروع لخط السكك الحديدية تبلغ كلفته 6 مليار دولار، أي ما يقارب نصف الناتج الإجمالي للاوس سنة 2016م، وتشكك بعض الدراسات في قدرة هذه الأخيرة على سداه⁶³. إلا أن الحكومة الصينية لم تجد مانعاً للمضي قدماً في إنشاء الخط، لأنه أساسي لأمنها ورخائها.

أما كمبوديا، فقد وقعت مع الصين اتفاقية تقوم بموجبها هذه الأخيرة باستثمار 12 مليار دولار لهيئة منطقة قطب (Pilot Zone) متواجدة قبالة مشروع قناة "كرا" التايلندية⁶⁴. ومثل لاوس، تعد كمبوديا دولة صغيرة وضعيفة أمام النفوذ الصيني، كما أن تشبثها بالشيوعية يجعلها وجهة غير مفضلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يكسب الصين ميزة مهمة.

يُضاف إلى ذلك أن الشركات الصينية المملوكة للدولة توصلت إلى اتفاقيات مع ميانمار لبناء ميناء للمياه العميقة بقيمة 7.3 مليار دولار،

⁶⁵ Gregory B. Poling, Kyaukpyu: Connecting China to the Indian Ocean, in: "China's Maritime Silk Road Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region", Center for Strategic and International Studies, March 2018, p: 4.

⁶⁶ Jonathan Hillman, Game of Loans: How China Bought Hambantota, in: "China's Maritime Silk Road Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region", Op Cit, p 8.

⁶³ Martin Bomas, China's Periphery Development with Laos & Cambodia (How China's Investments Are Reshaping the Regional Balance), AALBORG UNIVERSITET, 2018, p: 38.

⁶⁴ Devin Throne & Ben Spevack, Harbored Ambitions (How China's Port investments are strategically Reshaping the Indo-Pacific), C4ADS Report, 2017, p: 38.

مركز الحزام والطريق (Belt and Road Center) فإن التوقيع تم بحضور Stergios Pitsiorlas رئيس صندوق خصخصة يدعى Hellenic Republic Asset Development » « Fund Alexis ، وكذا Feng Jinhua المدير المالي لشركة « Cosco » الصينية المملوكة للدولة، Alexis Tsipras رئيس وزراء اليونان و Xu Lirong رئيس «COSCO».⁶⁹

وبحسب نفس المركز، وصل مبلغ الاتفاقية 8 مليارات يورو، تتضمن 500 مليون يورو مخصصة لبناء مرافق جديدة في الميناء، ورسوم سنوية مستحقة للدولة اليونانية، والاستثمارات المستقبلية، والفوائد التي ستحصل عليها اليونان لاحقاً، بينما حصلت الصين على 67٪ من الشركة المملوكة للدولة والمعروفة باسم هيئة ميناء بيرايوس.⁷⁰

تورد دراسة لرئيس الدراسات الصينية في مركز الدراسات الآسيوية التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، أن سبب تركيز الصين على الدول السبعة واستبعادها لفرنسا يرجع إلى حرصها على تطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية قبل أن تكسب التأييد لمبادراتها الضخمة.⁷¹

⁶⁹ Fanni Maráczki, The Geopolitical Significance of Piraeus Port to China, Belt and Road Center, 23rd October 2017. Available at: <http://beltandroadcenter.org/2017/10/23/the-geopolitical-significance-of-piraeus-port-to-china/> accessed 17/03/2018.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Alice Ekman, China in the Mediterranean: an Emerging presence, Notes de l'IFRI, IFRI, February 2018, p: 12.

اتجاه شواطئ ماينمار ومضيق ملقا أو قناة "كرا" التايلندية مستقبلاً.

ووفقاً لاتفاق تم التوصل إليه في عام 2016م، تنفذ الصين تحسينات بقيمة 1.6 مليار دولار في ميناء جوادر الباكستاني، الذي سيوفر - جزئياً - بديلاً للطرق التجارية العابرة لجنوب شرق آسيا⁶⁷، فبعد وصول المنتجات المستوردة إلى السواحل الشرقية الصينية، تحتاج الصين لنقلها إلى الغرب الذي يبعد مئات الكيلومترات برّاً، لذلك فإن التجارة الصينية عبر الميناء وعبر طريق كاراكورام السريع، أكثر أماناً وأقل تكلفة وأقصر من حيث المسافة.⁶⁸

عملت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية أيضاً وبشكل متواصل على استمالة الدول الأقل تقدماً في البحر الأبيض المتوسط عبر اتفاقات للاستثمار، سواء أعلق الأمر بالواجهة العربية الآسيوية الإفريقية: تركيا، مصر، سوريا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، أم بنظيرتها الأوروبية: اليونان، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال.

تم التوقيع على أهم تلك الاتفاقيات في الثامن أبريل من أبريل 2016م، ويتعلق باستغلال ميناء "بيرايوس". وبالعودة إلى التفاصيل التي أوردتها

⁶⁷ Péter Klemensits, China and the 21st Century New Maritime Silk Road, belt and road center, 23rd October 2017. Available at: <http://beltandroadcenter.org/2017/10/23/china-and-the-21st-century-new-maritime-silk-road/>. accessed: 25/07/2018.

⁶⁸ Muhammad Salman Ahmad Fahad Asm iMadad Al Md. Mashiur Rahman, China-Pakistan Economic Corridor: In the context of "String of Pearl Strategy", Syed Mudasser Abbas International Journal of Business and Social Research, Volume 07, Issue 08, 2017.p: 32.

استنتاجات:

يتأثر تعريف المصلحة الوطنية للدولة بتغير زعمائها، إلا أن دراسة التجربة الصينية تثير نجاعة أسلوب الحكم المركزي في تعريف المصلحة الوطنية تعريفاً يحقق قدراً واضحاً من الانسجام والاستمرارية. لقد بين التحليل أعلاه أن تأثير مصالح الصين الجوهرية على حسابات سياستها الخارجية لا يزال يحتفظ بالاستمرارية منذ أن أطلق الزعيم دنغ شياو بنغ سياسة الإصلاح والانفتاح. وعلى الرغم من نهضة الصين السريعة، إلا أن سياستها الخارجية ظلت مرنة وحافظة على اتجاه واحد، لارتكازها على تعريف متماسك للقضايا الوطنية التي وجدت لمعالجة مشكلاتها، ملخصة في الاستقرار السياسي والأمن والتنمية.

إن المؤشرات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية التي وقعت الشركات الصينية مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، تُظهر انشغال الصينيين بتصدير فائض البنية التحتية أكثر منه بتحدي هيمنة أميركا وحلفائها الإقليميين (الهند خصوصاً) على طرق التجارة الدولية البحرية. وهو أمر يؤكد التواجد العسكري الصيني المحتشم في المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط، والذي يعد تفسيراً صينياً لمبدأ عدم التدخل.

وبدلاً من السعي للهيمنة الأمنية، يتطلع الصينيون إلى الاحتفاظ لأنفسهم بمطامح أمنية لا تتعدى هدف القدرة على ردع القوى

وفي المحصلة، يظهر أنه تم وضع هندسة هذا المشروع لكي يحقق هدفين أساسيين هما:

- تسهيل عملية إشباع حاجات اقتصاد الصين من الطاقة؛
- تعميق علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الآسيويين والأوروبيين والإفريقيين.

إن التحدي الجيوسياسي بالنسبة للصين "لا يتمثل في إخضاع الدول المجاورة لكن بمنعها من التحالف ضدها"⁷² كما يوضح هنري كيسنجر، لذلك تأتي الأجندة الأمنية متضمنة في أجندة اقتصادية طموحة، تدعمها نواة مؤسسة مالية تسمى "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"⁷³. إن الربط بين الأجندين يفضي إلى القول بأولوية التنمية الاقتصادية في السياسة الخارجية الصينية، وهو ما يؤكد أن العوامل الداخلية لا تزال تؤثر بقوة على توجهات الدولة الصينية.

⁷² هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟، ترجمة هند بهلول، دار الرأي دمشق، الطبعة الأولى 2006، ص 158.
⁷³ يعتبر هذا البنك دعامة مالية للتعاون المالي الآسيوي في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وهو بنك تبلغ حصة مساهمة الصين فيه 32.02%، تليها الهند بـ8.72%، مما يجعل الصين مهيمنة على نصيب مؤثر من الأموال المودعة في البنك. للاستزادة انظر:
- حمدي أتراس، التنافس الصيني- الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - طنجة، السنة الجامعية 2018/2019، صص 224-230.

- Miran Park, China-led AIIB as a Gradual Modification of Asian Financial Order: Chinese Strategies to Launch New Financial Institution, Journal of International and Area Studies, December 2017, Vol. 24, No. 2 (December 2017), pp. 57-76.

الأمريكية الهندية بحراً في حالة حدوث خطة لقطع طرق إمداداتها. تقودنا هذه المعطيات إلى نتيجة مفادها أن مبادرة الصين تنطلق من اعتبار النظام الدولي الحالي إطاراً يخدم مصالحها الجوهريّة، ولا يوفر لها الدافع لتحدي الهيمنة الغربيّة على البحار، مع أن المبادرة تتضمن توفير شروط السلوك التعديلي مستقبلاً في حال تغير القيادة السياسيّة.

لقد تبين إذن أن نهج السياسة الخارجيّة للصين، لا يدعم فرضيّة سعيها لأن تكون قوة "تعديلية"، أما استمراريّة هذا النهج فمحمّلة جداً وفقاً للمؤشرات التي بينها التحليل أعلاه، والتي أظهرت أن السعي لتحقيق هدف التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المستدامة هو مفتاح السلوك الصيني داخلياً وخارجياً، وإليه يُعزى مشروع طريق الحرير الجديد، لكن هذه الاستمراريّة متوقفة على قرارات زعماء الصين المستقبليين، و يفسر ذلك عدم اليقين الذي يطبع تفاعل بعض القوى العظمى مع مبادراتها "الحزام والطريق"، فالنوايا لا تقدم ضمانات مستقبلية في نظام دولي "فوضوي".

الانفصاليّة بتايوان، والتركيز بالموازاة مع ذلك على معالجة فائض استثمار الحكومة في البنية التحتيّة طيلة العقود الأربعة الأخيرة. يطرح الفائض المذكور مشكلة اقتصاديّة-سياسيّة تتصل بمصير الخبرة الضخمة المتوفرة لقطاع البنية التحتيّة، فضلاً عن اليد العاملة التي يشغلها، وهي مشكلة تجد لها الصين جزءاً من الحل في بناء المطارات والطرق والموانئ في بلدان أنتقيت بعناية فائقة، مما يخدم شرعيّة الحزب الشيوعي في المحصلة.

إن مبادرة الحزام والطريق ليست خالية تماماً من حسابات الأمن الخارجي، فمعظم مشاريع البنية التحتيّة التي وقعت في إطارها تخدم الاحتياجات الأمنيّة للصين. من أمن الطاقة إلى متطلبات حماية التجارة الخارجيّة، تعمل الصين على تشبيك مشاريعها مع مشاريع الدول المهمّة لمصالحها الاقتصاديّة والأمنيّة على حد سواء.

توفر الموانئ للصين إمكانيّة تأسيس حضور عسكري مستقبلي على امتداد شواطئ جنوب آسيا وشرق إفريقيا والبحر المتوسط، كما يوفر لها الطريق البري إمكانيّة الالتفاف على الهيمنة

لائحة المراجع:

أولاً: مراجع باللغة الإنجليزيّة.

- مقالات

Andrew S. Erickson and Gabriel B. Collins , CHINA'S OIL SECURITY PIPE DREAM: The Reality and Strategic Consequences of Seaborne Imports, Naval War College Review, Spring 2010, Vol. 63, No. 2

Barry Buzan and Lene Hansen (Editors), Widening Security, International Security, Volume 11, 2007.

Donald E. Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Oct., 1976, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976).

Fanni Marácz, The Geopolitical Significance of Piraeus Port to China, Belt and Road Center, 23rd October 2017. Available at: <http://beltandroadcenter.org/2017/10/23/the-geopolitical-significance-of-piraeus-port-to-china/> accessed 17/03/2018.

Fu Ying, Beijing and Moscow Are Close, but Not Allies, Foreign Affairs , JANUARY/FEBRUARY 2016, Vol. 95, No. 1.

Jacob Koch with Craig Murray, the China – Russia Gas Deal: Background and implications for the Broader Relationship (report), US-China Economic and Security Review Commission, June 9, 2014.

Jia Qingguo, Economic Development, Political Stability and International Respect, Journal of International Affairs , Winter 1996, Vol. 49, No. 2, Contemporary China: The Consequences of Change (Winter 1996).

John Mearsheimer, can China rise peacefully? September 17 2004, p3. An article submitted from the site of Professor John Mearsheimer, accessed 19/10/2021.link:

Joseph Fewsmith, China's uncertain future under an all-powerful Xi Jin Ping, Harvard International Review, Vol. 40, No. 1, Not Just Child's Play International Perspectives on Youth Experiences (WINTER 2019).

Joseph S. Nye Jr., Perspectives for a China Strategy (Institute for National Strategic Security, National Defense University), PRISM , Vol. 8, No. 4 (2020).

mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf

Michael Clarke, Security Challenges, Vol. 16, No. 3, Special Issue: The Indo-Pacific: From Concept to Contest (2020).

Miran Park, China-led AIIB as a Gradual Modification of Asian Financial Order: Chinese Strategies to Launch New Financial Institution, Journal of International and Area Studies, December 2017, Vol. 24, No. 2 (December 2017).

Muhammad Salman Ahmad Fahad Asm iMadad Al Md. Mashiur Rahman, China-Pakistan Economic Corridor: In the context of “String of Pearl Strategy” , Syed Mudasser Abbas International Journal of Business and Social Research, Volume 07, Issue 08, 2017.

President Joseph R, Biden JR, Interim National Security Strategic Guidance, the White House, Washington, March 2021.

Robert J. Art, The United States and the Rise of China: Implications for the Long Haul, Political Science Quarterly (The Academy of Political Science), Vol. 125, No. 3 (Fall 2010).

William S. Murray, Revisiting Taiwan's Defense Strategy, Naval War College Review, Vol 61, Number 3, Summer 2018.

Yuhan Zhang, The US-China Trade War, Indian Journal of Asian Affairs, Vol. 31, Nos. 1/2 (June - December 2018).

وثائق رسمية وتقارير

Aleksandar Jankovic, New Silk Road – New Growth engine, Vol. LXVII, No. 1161, January–March 2016, Institute of International Politics and Economics, Belgrade.

Alice Ekman, China in the Mediterranean: an Emerging presence, Notes de l'IFRI, IFRI, February 2018.

Andrew T. H. Tan, Singapore's Survival and its China Challenge, Security Challenges, Vol. 13, No. 2, Shifting Tides (Published by: Institute for Regional Security), (2017).

Biliang Hu, Qingjie Liu and Jiao Yan, Promoting the Belt and Road Initiative by Strengthening '5 + 1' Cooperation, Book Title: China's New Sources of Economic Growth Book Subtitle: Human Capital, Innovation and Technological Change, Editor(s): Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang, Lauren Johnston, Published by: ANU Press. (2017).

China's National Defense in the New Era, The State Council Information Office of the People's Republic of China, July 2019, Accessed 22/09/2020, Link:

Devin Throne & Ben Spevack, Harbored Ambitions (How China's Port investments are strategically Reshaping the Indo-Pacific), C4ADS Report, 2017.

Gregory B. Poling, Kyaukpyu: Connecting China to the Indian Ocean, in: "China's Maritime Silk Road Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region", Center for Strategic and International Studies, March 2018.

<https://www.andrewerickson.com/2019/07/full-text-of-defense-white-paper-chinas-national-defense-in-the-new-era-english-chinese-versions/>

Jaffrey Reeves, Chinese foreign Relations with weak peripheral states, Routledge 2016.

Jane Golley and Adam Ingle, The Belt And Road Initiative: How to win friends and influence people, in: Prosperity (Book) Editors: Jane Golley, Linda Jaivin Published by: ANU Press. (2018).

Keith Johnson, Pourquoi la Chine achète-t-elle compulsivement les ports d'Europe?, Traduit par Iris Engintalay, Slate, 9 Février 2018. Disponible à : <http://www.slate.fr/story/157396/chine-ports-europe>.

Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang and Lauren Johnston, China's New Sources of Economic Growth: Human Capital, Innovation and Technological Change, Published by: Australian National University Press, 2017.

Lorong Wang, Sea Lanes and Chinese National Energy Security, Journal of Coastal Research (Coastal Education & Research Foundation),, Special Issue No. 73. Recent Developments on Port and Ocean Engineering Winter 2015.

Martin Bomas, China's Periphery Development with Laos & Cambodia (How China's Investments Are Reshaping the Regional Balance), AALBORG UNIVERSTITET, 2018.

National Security Strategy of the United States of America, The white house, December 2017.

Péter Klemensits, China and the 21st Century New Maritime Silk Road, belt and road center, 23rd October 2017. Available at: <http://beltandroadcenter.org/2017/10/23/china-and-the-21st-century-new-maritime-silk-road/>. accessed: 25/07/2018.

Shakeel Ahmad Ramay, China Pakistan Economic Corridor: A Chinese Dream Being Materialized Through Pakistan, Sustainable Development Policy Institute (2016).

The 13Th Five-years plan for Economic And Social Development of The People's Republic of China (2016–2020), Central Compilation & Translation Press, Translated by Compilation and Translation Bureau, Central Committee of the Communist Party of China Beijing, China.

Thomas Zimmerman, The New Silk Roads: China, the U.S., and the Future of Central Asia (report), New York University, Center on International Cooperation, October 2018.

Yu Jie and Lucy Ridout, Who decides China's foreign policy ?, Asia-Pacific Programme (Chatam House), November 2021.

ثانياً: مراجع باللغة العربية.

جون ميرشايمر، مأساة سياسة القوى العظمى، ترجمة مصطفى محمد قاسم، جامعة الملك سعود، 2012.

حمدي أتراس، التنافس الصيني- الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - طنجة، السنة الجامعية 2019/2018.

شي جين بينغ، حول الحكم والإدارة، دار النشر باللغات الأجنبية (بكين)، 2014.

كلمة رئيس جمهورية الصين الشعبيّة شي جين بينغ في الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء الذكرى السنويّة الـ75 لتأسيس الأمم المتحدّة (بجين، يوم 21 سبتمبر عام 2020)، الرابط: <https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200921850896962699.pdf> تاريخ الولوج: 2020/10/07م.

مقابلة مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي مع وكالة أنباء شينخوا حول العلاقات الصينيّة الأمريكيّة الراهنة، بتاريخ 5 أغسطس 2020، الرابط: <https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200807647850403133.pdf> تاريخ الولوج: 2020/10/07.

هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟، ترجمة هند بهلول، دار الرأى، دمشق، الطبعة الأولى 2006.

ثالثاً: مراجع باللغّة الفرنسيّة.

Alain Cariou, Les corridors centrasiatiques des nouvelles routes de la soie : un nouveau destin continental pour la Chine, L'Espace géographique, 2018/1 Tome 47.

Emmanuel Hache, Sandrine Rol, Géopolitique et Géoéconomie de la Chine : Nouveau pacte du Quincy Ou Consensus de Beijing?, Revue internationale et stratégique, 2017/1 N° 105.

Jin Bo, histoire et évolution sociale de la Chine, China intercontinental Press, Premier Edition 2008.

Michel Foucher, L'Euro-Asie selon Pékin, Politique étrangère, 2017/1 (Printemps), p : 111.

Stephen Blank, Washington et le retour de pivot au centre de l'Asie, Traduit de l'anglais par Nathanael Herzog, Outre Terre, 2016/3 No 48.

